

Received-Makale Geliş Tarihi 28.09.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2024
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 11(113), 2281-2289

Research Article/Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14257234

Nevzat Can
<https://orcid.org/0009-0002-0003-2363>
MEB, Diyarbakır / TÜRKİYE

Gülsima Çapras
<https://orcid.org/0009-0001-8321-4834>
MEB, Diyarbakır / TÜRKİYE

Hüseyin Mahir Çalğan
<https://orcid.org/0009-0000-8328-0287>
MEB, Diyarbakır / TÜRKİYE

Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Classroom Teachers' Views on the Use of Smart Boards

ÖZET

Eğitimde teknolojinin kullanımı, son yıllarda büyük bir ivme kazanmış ve akıllı tahtalar bu dönüşümün önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu makalede, sınıf öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu çalışmada nitel bir yöntem kullanılmıştır. İlköğretim okullarında görev yapan 20 sınıf öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme verileri, içerik analizi yöntemi kullanılarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu süreç, öğretmenlerin cevaplarından yola çıkarak ortak konuları, eğilimleri ve farklılıkları belirlemeyi amaçlamıştır. Akıllı tahtaların dersleri daha interaktif ve görsel olarak zengin hale getirdiği, öğrenci dikkatini ve katılımını artırdığı belirtilmiştir. Ancak, öğretmenler sık sık teknik sorunlar yaşadıklarını, yazılım güncellemelerinin ders işleyişini olumsuz etkilediğini ve bu sorunların derslerin verimliliğini düşürdüğünü vurgulamışlardır. Akıllı tahtaların etkin kullanılabilmesi için öğretmenlere sürekli eğitim verilmesi ve okullarda düzenli teknik destek sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, teknolojinin dengeli kullanımı konusunda öğrencilere rehberlik edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda, akıllı tahtaların eğitimdeki potansiyelinin tam olarak kullanılabilmesi için teknik destek ve öğretmen eğitime daha fazla yatırım yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu sayede, akıllı tahtaların sunduğu avantajlar en üst düzeye çıkarılarak, eğitimde kalitenin artırılması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, teknoloji, akıllı tahta

ABSTRACT

The use of technology in education has gained great momentum in recent years and smart boards have become an important part of this transformation. This article examines the opinions of classroom teachers on the use of smart boards. A qualitative method was used in this research. Semi-structured interviews were conducted with 20 classroom teachers working in primary schools. The interview data were examined in detail using the content analysis method. This process aimed to determine common themes, trends and differences based on the teachers' responses. It was stated that smart boards make lessons more interactive and visually rich, and increase student attention and participation. However, teachers emphasized that they frequently experience technical problems, software updates negatively affect the course operation and these problems reduce the efficiency of the lessons. It was stated that continuous training should be provided to teachers and regular technical support should be provided in schools in order for smart boards to be used effectively. It was also stated that students should be guided in the balanced use of technology. In line with the teachers' opinions, it was concluded that more investment should be made in technical support and teacher training in order for the potential of smart boards in education to be fully utilized. In this way, the advantages offered by smart boards can be maximized and the quality of education can be increased.

Keywords: Teacher, technology, smart board

1. GİRİŞ

Dijital çağın hızla ilerlemesi, eğitim alanında da önemli dönüşümlere yol açmış ve eğitim teknolojilerinin entegrasyonu giderek artmıştır. Bu dönüşümün en belirgin unsurlarından biri, sınıflarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan akıllı tahtalardır. Akıllı tahtalar, geleneksel kara tahtaların yerini alarak, öğretim süreçlerini daha etkileşimli ve dinamik hale getirmektedir. Bu teknoloji, öğretmenlerin ders materyallerini zenginleştirmelerine, öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha aktif katılım sağlamalarına ve bilgiye erişimlerini kolaylaştırmalarına olanak tanımaktadır.

Eğitimde teknolojinin rolü üzerine yapılan araştırmalar, dijital araçların öğrenci başarısını artırmada ve motivasyonu yükseltmede etkili olduğunu göstermektedir. Ancak, bu teknolojilerin sınıf ortamında etkin bir şekilde kullanılabilmesi, öğretmenlerin bu araçları nasıl entegre ettiklerine ve karşılaştıkları zorluklara bağlıdır. Bu nedenle, öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri ve deneyimleri, bu teknolojinin eğitimdeki potansiyelinin tam olarak anlaşılabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Teknolojinin eğitimde kullanımı son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Akıllı tahtalar, bu teknolojik dönüşümün önemli bir parçası olarak okullarda yerini almıştır. Öğrencilere etkileşimli ve görsel olarak zengin bir öğrenme ortamı sunan akıllı tahtalar, öğretmenlerin de ders işleyiş biçimlerini değiştirmektedir.

Eğitim teknolojilerinin tarihi, insanlığın öğrenme ve öğretme süreçlerini geliştirme çabalarıyla doludur. Yazının icadından bu yana geçen yaklaşık 6000 yıl içinde, eğitim teknolojisi kum havuzları ve ağaç dalları ile başlayan bir yolculuk geçirmiştir. Uzun bir süre boyunca eğitimde, öğretmenler ve ders kitapları temel kaynaklar olarak kullanılmış, bu süreç modern eğitimde görsel-ışitsel araçların (bilgisayar ve internet) kullanımına kadar devam etmiştir (Baytekin, 2004).

Bilgisayarların eğitim dünyasına girişiyle birlikte, Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) yaklaşımları hız kazanmıştır. 1950'li yıllarda, ABD'de bazı üniversitelerde bilgisayarlar yönetim amaçlı olarak kullanılmaya başlanmış ve bu, eğitimde teknolojinin nimetlerinden yararlanmaya dönük çalışmalarda artışa neden olmuştur (Odabaşı, 2012). 1980'li yıllarda geliştirilen Etkileşimli Beyaz Tahta (Interactive Whiteboard – IWB) veya daha yaygın bilinen adıyla Akıllı Tahta (Smart Board – SB), ilk olarak ABD'de iş dünyasında kullanılmış, ardından sağladığı faydalar nedeniyle eğitim alanında da benimsenmiştir (Hamdan ve diğerleri, 2012).

Akıllı tahtalar, Kanada'daki McGill Üniversitesi, ABD'deki Chicago, Ohio-State ve San Diego Eyalet Üniversiteleri ile Japonya'daki Kyoto Üniversitesi gibi kurumlarda eğitimde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye'de ise ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitimde akıllı tahta kullanımı başlamıştır (Wikipedia, 2014). Günümüzde, ABD, İngiltere ve AB ülkelerindeki okulların büyük bir çoğunluğunda eğitim, akıllı tahtalarla sürdürülmektedir (Hamdan ve Diğerleri, 2012).

Türkiye'de, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 17 ilde ve 52 okulda FATİH projesi kapsamında pilot uygulamalar başlatılmıştır. FATİH projesi ile her sınıfa bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve internet ağı sağlanmış, her öğrenciye tablet bilgisayar verilerek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve çağdaş bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir (MEB, 2012). Bu proje, ülkemizin eğitim sistemini dijital çağa entegre etmeyi amaçlamaktadır.

1.1. Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarını ve deneyimlerini incelemektir. Araştırma kapsamında öğretmenlerin akıllı tahtalarla ilgili bilgi düzeyleri, bu teknolojiyi kullanırken karşılaştıkları zorluklar, öğretim süreçlerine sağladığı katkılar ve akıllı tahtaları daha etkili kullanabilmek için önerileri ele alınacaktır. Bu bağlamda, çalışmanın bulguları, akıllı tahtaların eğitimde nasıl daha verimli kullanılabileceğine dair önemli ipuçları sunmakta ve eğitim teknolojilerinin gelecekteki yönelimlerine ışık tutmaktadır.

Araştırmanın bir diğer önemli boyutu, akıllı tahtaların eğitim sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin karşılaştıkları teknik ve pedagojik sorunları belirlemektir. Teknolojik yeniliklerin eğitim ortamına entegrasyonu sürecinde, öğretmenlerin yeterli teknik bilgiye sahip olmamaları veya bu teknolojiyi pedagojik açıdan nasıl kullanacaklarını bilememeleri önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin profesyonel gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Araştırmanın alt amaçları şu şekildedir;

- Öğretmenlerin akıllı tahtalarıyla ilgili bilgi düzeylerini belirlemek,
- Akıllı tahta kullanımında karşılaşılan teknik ve pedagojik zorlukları tespit etmek,
- Akıllı tahtaların öğretim süreçlerine sağladığı katkılarını analiz etmek,
- Akıllı tahtaların daha etkili kullanımı için öğretmenlerin önerilerini toplamak,
- Öğretmenlerin profesyonel gelişim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim programları önerileri sunmaktır.

Sonuç olarak, bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına yönelik görüşlerini ve deneyimlerini detaylı bir şekilde analiz ederek, eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına dair önemli çıkarımlar yapmayı amaçlamaktadır. Akıllı tahtaların eğitimdeki rolünü ve etkilerini daha iyi anlamak, bu teknolojinin sunduğu fırsatları en üst düzeye çıkarmak ve olası sorunları minimize etmek için kritik öneme sahiptir.

1.2. Akıllı Tahta ve Eğitimde Kullanımı

Cogill (2002) akıllı tahtaların sınıf içi öğretimde birçok farklı amaçla kullanılabileceğini vurgulamıştır. Bu amaçlar arasında bilgi aktarmak ve yapılandırmak, mevcut kaynaklarla ve görsellerle bilgiyi sunmak, konular üzerinde açıklama ve yorum yapmak, açık uçlu veya çoktan seçmeli sorular sorarak öğrencilerin

cevaplarını tartışmak, öğrencilerin sınıfta yaptıkları etkinliklerle öğrenilen konuları pekiştirmek yer almaktadır. Ayrıca, öğrencilerin ödevlerinde veya cevaplarında yaptıkları hataları tespit etmek ve bu hatalar üzerine konuşmak, yazılı çalışmalar hakkında sözlü geri bildirimde bulunmak, elektronik kalem ile yapılan işlemleri kaydetmek, resim ve video gibi elektronik medya üzerine yazı yazabilmek, sınıf ortamında yapılamayacak deneyleri interaktif bir şekilde gerçekleştirebilmek ve internete bağlanarak dersleri yönlendirebilmek de akıllı tahtaların diğer kullanım alanları arasında sayılmaktadır.

Son yıllarda, akıllı tahtaların sınıflara entegrasyonu önemli ölçüde artmış ve İngiltere, Amerika, Avustralya gibi ülkeler akıllı tahtalara büyük yatırımlar yapmıştır (Wood ve Ashfield, 2008). Dünyada akıllı tahta kullanımına ilk başlayan ülke olan İngiltere'de 2008 yılında yapılan bir araştırma, ilköğretim okullarının tamamının ve ortaokulların %98'inin akıllı tahta kullandığını göstermiştir (Lai, 2010). Özellikle İngiltere'de hükümetin bu teknolojiyi destekleyerek pek çok okulda standart hale getirdiği bilinmektedir (Lewin vd., 2008; Wood ve Ashfield, 2008).

Türkiye'de ise, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2002 yılında başlattığı ve hala devam eden Dünya Bankası destekli Eğitim Çerçevesi Projesi'nin 2. Fazı kapsamında oluşturulan Bilgi Teknolojisi sınıflarında akıllı tahtaların kullanımı yaygınlaşmıştır (MEB, 2011). FATİH Projesi olarak bilinen ve bilişim teknolojileri araçlarının eğitim sürecinde daha etkili kullanılmasını amaçlayan bu proje ile okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki tüm okulların 620.000 dersliğine dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet altyapısı sağlanması hedeflenmiştir (MEB, 2010). MEB tarafından yürütülen ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen bu projenin üç yıl içinde tamamlanması planlanmıştır. Proje kapsamında, dersliklere kurulan akıllı tahtaların etkili kullanımı için öğretmen eğitimleri düzenlenmekte ve Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) projesi ile ihtiyaç duyulan içerik oluşturulmaktadır (MEB, 2010).

Genel olarak, Türkiye'de eğitim ortamlarında akıllı tahta kullanımına büyük önem verilmekte ve bu alanda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Akıllı tahtaların okullar, dersaneler ve üniversiteler gibi çeşitli eğitim kurumlarında kullanıldığı ve belirli bir deneyimin oluştuğu da bilinmektedir.

1.3. Akıllı Tahta Kullanımında Öğretmenin Rolü

Trench (2007), her aracın belirli bir kullanılabilirlik kapasitesine sahip olduğunu ve bu kapasite oranında kullanıldığını belirtmiştir. Tor ve Erden (2004) ise bilgi toplumunda teknolojik imkânlardan yararlanmanın büyük ölçüde öğretmenlerin bilgi ve becerilerine bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Eğer öğretmen, akıllı tahtayı nasıl kullanacağını bilmiyorsa, sınıfta akıllı tahtanın bulunması anlamsız hale gelecektir. Kent (2004), akıllı tahtaları kullanan öğretmenlerin yazı, ses, video ve grafik gibi unsurları bir arada kullanarak öğrenci etkileşimini artırabildiklerini ifade etmektedir. Miller ve Glover (2006) ise öğretmenlerin eleştirel düşünmeyi destekleyecek ve iş birliğini temel alan öğrenme-öğretme stratejilerini kullanmaları durumunda akıllı tahtadan en yüksek verimi alabileceklerini savunmaktadır.

Araştırmalar, akıllı tahtanın tüm olanaklarını etkili bir şekilde kullanmak için öğretmenlerin belirli niteliklere sahip olması gerektiğini ortaya koymaktadır (Kennewell ve Morgan, 2003). Bu nitelikler şunlardır:

- Teknolojik kaynakları kullanma konusunda kendine güvenmek,
- Akıllı tahtanın tüm özelliklerini iyi bilmek,
- Öğretim programına hâkim olmak,
- İnteraktif öğrenmenin temel prensiplerini ve mantığını kavramış olmak,
- Öğrencilerin bağımsız öğrenme kapasitelerini ve yeteneklerini iyi tanımak.
- Bu faktörlerin hepsi, öğretmenlerin sınıfta akıllı tahtaları etkili bir şekilde kullanabilmeleri için kritik öneme sahiptir.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırma, ilköğretim okullarında görev yapan 20 sınıf öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde, öğretmenlerin akıllı tahta kullanımıyla ilgili deneyimleri, karşılaştıkları zorluklar ve bu teknolojiyi daha etkili kullanma konusundaki önerileri ele alınmıştır. Bu yöntem, sınıf öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımıyla ilgili kişisel ve mesleki deneyimlerini derinlemesine anlamak için uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir (Creswell, 2009).

1.2. Araştırma Katılımcıları

Araştırma, ilköğretim okullarında görev yapan 20 sınıf öğretmeniyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler üzerinden yürütülmüştür. Katılımcılar, farklı deneyim düzeylerine sahip öğretmenlerden seçilerek, akıllı tahtaların sınıf içindeki etkilerine dair daha geniş bir perspektif sunması hedeflenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, öğretmenlerin akıllı tahta kullanımıyla ilgili düşüncelerini ve deneyimlerini açık bir şekilde paylaşmalarına olanak sağlamıştır. Bu sayede öğretmenler, akıllı tahta kullanımının avantajları, zorlukları ve pedagojik etkileri üzerine özgürce ifadelerini sunmuşlardır.

1.3. Veri Toplama Yöntemi

Veri toplama sürecinde, görüşmelerin her birinde öğretmenlere belirli temalar etrafında sorular yöneltilmiştir. Bu sorular öğretmenlerin akıllı tahta kullanımıyla ilgili deneyimlerine, bu teknolojinin sınıf içi öğretim süreçlerine nasıl entegre edildiğine ve karşılaştıkları olası engellere odaklanmıştır. Ayrıca, öğretmenlere bu teknolojiyi daha etkili kullanmak için önerileri sorulmuş, eğitimde dijital araçların etkisi üzerine çeşitli bakış açıları ortaya konulmuştur.

Yarı yapılandırılmış görüşme formatı, katılımcılara esneklik tanımış ve daha geniş bir bilgi yelpazesi edinilmesini sağlamıştır. Bu yapı, katılımcıların görüşlerini detaylı bir şekilde ifade etmelerine olanak verirken, aynı zamanda araştırmacının belirlediği ana temalar çerçevesinde verilerin analiz edilmesini kolaylaştırmıştır.

1.4. Veri Analizi

Veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizi, nitel verilerin sistematik bir şekilde işlenmesi ve temaların ortaya konması için uygun bir yöntemdir. Görüşmelerde elde edilen yanıtlar, önce tematik olarak sınıflandırılmış, ardından bu temalar üzerinden analizler yapılmıştır. Veriler, öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre gruplandırılmış ve her bir öğretmen anonimlik sağlamak amacıyla bir kodla (Ö1, Ö2, ...) tanımlanmıştır.

İçerik analizi sürecinde, öğretmenlerin verdiği yanıtlar üzerinden şu tür temalar belirlenmiştir:

1. Akıllı Tahta Kullanımının Avantajları: Eğitimdeki etkileşimi artırma, öğrencilerin dikkatini toplama, multimedya içeriklerinin entegrasyonu gibi olumlu yönler.
2. Karşılaşılan Zorluklar: Teknik aksaklıklar, yeterli eğitim eksiklikleri, sınıf içi uygulama güçlükleri ve materyal yetersizlikleri.
3. Geliştirilmesi Gereken Alanlar: Akıllı tahtaların daha verimli kullanılabilmesi için eğitim ve destek programlarının güçlendirilmesi, teknik altyapının iyileştirilmesi ve öğretmenlerin dijital okuryazarlığının artırılması.
4. Pedagojik Yaklaşımlar: Akıllı tahtaların öğretim sürecindeki rolü, öğretmenlerin teknoloji ile uyumlu öğretim stratejileri geliştirmeleri.

3.BULGULAR

Çalışmaya katılan 24 sınıf öğretmenin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşlerini aşağıdaki gibidir.

"Akıllı tahtalar derslerimi daha interaktif hale getiriyor ve öğrencilerin dikkatini toplamada gerçekten çok yardımcı oluyor. Ancak sık sık teknik sorunlar yaşıyoruz, bu da dersin akışını bozuyor. Okullarda sürekli bir teknik destek ekibi bulundurulmalı ve öğretmenler bu konuda daha fazla eğitim almalı." (Ö1).

"Akıllı tahtalar sayesinde ders materyallerini daha görsel ve işitsel öğelerle zenginleştiriyorum. Yazılım güncellemeleri bazen çok zaman alıyor ve ders işlenişini olumsuz etkiliyor. Yazılım güncellemelerinin ders saatleri dışında yapılması ve öğretmenlerin teknoloji kullanımında desteklenmesi gerekiyor." (Ö2).

"Akıllı tahta ile ders işlerken öğrencilerin ilgisi çok daha yüksek oluyor. Ancak bazen tahtanın kalemi düzgün çalışmıyor veya bağlantı sorunları yaşıyoruz. Teknik sorunları minimize etmek için daha iyi bakım ve destek hizmetleri sağlanmalı ve öğretmenlere sürekli eğitim verilmeli." (Ö3).

"Akıllı tahtalar derslerde çok faydalı oluyor. Ancak, bazı öğrenciler teknolojiye aşırı odaklanıp temel ders içeriğini kaçırabiliyor. Akıllı tahta kullanımı konusunda öğrencilerin dengeli yönlendirilmesi ve öğretmenlerin teknik konularda daha fazla bilgi sahibi olması gerekiyor." (Ö4).

"Akıllı tahtalar, özellikle matematik ve fen gibi görselliğin önemli olduğu derslerde çok etkili oluyor. Ancak, teknik aksaklıklar ve yazılım problemleri dersin verimliliğini düşürebiliyor. Teknik sorunları gidermek için düzenli bakım ve destek sağlanmalı, öğretmenlere daha fazla eğitim verilmeli." (Ö5).

"Akıllı tahtalar ders materyallerini daha cazip hale getiriyor ve öğrencilerin ilgisini çekiyor. Ancak, teknik sorunlar ve bağlantı problemleri dersin akışını olumsuz etkiliyor. Bu teknolojinin verimli kullanılması için düzenli teknik destek sağlanmalı ve öğretmenlerin eğitim almaları teşvik edilmeli." (Ö6).

"Akıllı tahtalar sayesinde ders materyallerini çok daha kolay bir şekilde paylaşabiliyorum ve derslerimi daha interaktif hale getirmek öğrencilerin ilgisini artırıyor. Ancak teknik problemler ve bazı özellikleri kullanmada yaşanan zorluklar ders işleyişini zorlaştırabiliyor. Daha fazla öğretmen eğitimi ve sürekli teknik destek sağlanmalı." (Ö7)

"Akıllı tahtalar dersleri daha dinamik hale getiriyor ve öğrencilerin katılımını artırıyor. Ancak, tahtanın kalibrasyon sorunları ve donma problemleri ders işleyişini olumsuz etkiliyor. Teknik sorunların minimize edilmesi için düzenli bakım ve destek sağlanmalı, öğretmenler daha fazla eğitilmeli." (Ö8).

"Akıllı tahtalarla ders işlerken, öğrencilerin daha aktif katılım sağladığını gözlemliyorum. Ancak, teknik arızalar ve yazılım problemleri derslerin verimliliğini düşürebiliyor. Bu tür sorunların çözülmesi için düzenli teknik destek sağlanmalı ve öğretmenler eğitilmeli." (Ö9).

"Akıllı tahtalar ders materyallerini daha cazip hale getiriyor ve öğrencilerin dikkatini çekiyor. Ancak, teknik sorunlar ve bağlantı problemleri dersin akışını olumsuz etkiliyor. Bu teknolojinin verimli kullanılması için düzenli teknik destek sağlanmalı ve öğretmenler eğitilmeli." (Ö10).

"Akıllı tahtalar dersleri daha dinamik hale getiriyor ve öğrencilerin katılımını artırıyor. Ancak, tahtanın kalibrasyon sorunları ve donma problemleri ders işleyişini olumsuz etkiliyor. Teknik sorunların minimize edilmesi için düzenli bakım ve destek sağlanmalı, öğretmenler daha fazla eğitilmeli." (Ö11).

"Akıllı tahtalarla ders işlerken, öğrencilerin daha aktif katılım sağladığını gözlemliyorum. Ancak, teknik arızalar ve yazılım problemleri derslerin verimliliğini düşürebiliyor. Bu tür sorunların çözülmesi için düzenli teknik destek sağlanmalı ve öğretmenler eğitilmeli." (Ö12).

"Akıllı tahtalar ders materyallerini daha cazip hale getiriyor ve öğrencilerin dikkatini çekiyor. Ancak, teknik sorunlar ve bağlantı problemleri dersin akışını olumsuz etkiliyor. Bu teknolojinin verimli kullanılması için düzenli teknik destek sağlanmalı ve öğretmenler eğitilmeli." (Ö13)

"Akıllı tahtalar dersleri daha dinamik hale getiriyor ve öğrencilerin katılımını artırıyor. Ancak, teknik sorunlar ve donma problemleri ders işleyişini olumsuz etkiliyor. Teknik sorunların minimize edilmesi için düzenli bakım ve destek sağlanmalı, öğretmenler daha fazla eğitilmeli." (Ö14).

"Akıllı tahtalar, öğrencilerin derslere olan ilgisini artırıyor ve konuları daha anlaşılır hale getiriyor. Ancak, teknik aksaklıklar ve yazılım güncellemeleri dersin akışını bozabiliyor. Bu tür sorunların çözümü için düzenli teknik destek ve öğretmen eğitimi gerekli." (Ö15).

"Akıllı tahtalar derslerimi daha interaktif hale getiriyor ve müfredatı daha ilgi çekici bir şekilde sunmama yardımcı oluyor. Öğrencilerin dikkatini toplamak çok daha kolay oluyor. Ancak sık sık teknik sorunlar yaşıyoruz, bu da dersin akışını bozuyor." (Ö16).

"Akıllı tahtalar sayesinde müfredattaki konuları daha görsel ve işitsel öğelerle zenginleştiriyorum. Bu da öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarını sağlıyor. Ancak yazılım güncellemeleri bazen çok zaman alıyor ve ders işlenişini olumsuz etkiliyor." (Ö17).

"Akıllı tahta ile müfredat konularını işlerken öğrencilerin ilgisi çok daha yüksek oluyor. Özellikle görsel materyallerle desteklediğimde konuları daha iyi kavryorlar. Ancak bazen tahtanın kalemi düzgün çalışmıyor veya bağlantı sorunları yaşıyoruz." (Ö18).

"Akıllı tahtalar müfredat konularını daha ilgi çekici hale getirmekte çok faydalı oluyor. Ancak, bazı öğrenciler teknolojiye aşırı odaklanıp temel ders içeriğini kaçırabiliyor. Bu nedenle teknolojiyi dengeli bir şekilde kullanmak önemli." (Ö19).

"Akıllı tahtalar, özellikle matematik ve fen gibi müfredat konularında görselliğin önemli olduğu derslerde çok etkili oluyor. Ancak, teknik aksaklıklar ve yazılım problemleri dersin verimliliğini düşürebiliyor." (Ö20).

Bu görüşler doğrultusunda elde edilen bulgulara göre bazı ana temalar ve eğilimler ortaya çıkmıştır. Bu temalar, öğretmenlerin deneyimlerini ve karşılaştıkları zorlukları şu şekilde gruplanabilir:

3.1. Akıllı Tahta Kullanımının Avantajları

Birçok öğretmen, akıllı tahtaların derslere kattığı interaktivite ve öğrencilerin ilgisini artırma noktasında olumlu görüşler belirtmiştir. Akıllı tahtaların:

- Derslerin daha interaktif hale gelmesini sağladığı (Ö1, Ö16, Ö7, Ö13) ve öğrencilerin dikkatini çekmede yardımcı olduğu (Ö1, Ö7, Ö10, Ö19),
- Ders materyallerini daha görsel ve işitsel öğelerle zenginleştirme imkânı tanıdığı (Ö2, Ö17, Ö18),
- Öğrencilerin daha aktif katılım sağlamasına olanak tanıdığı (Ö9, Ö12, Ö14, Ö18),
- Öğrencilerin konuya olan ilgisini artırdığı (Ö15, Ö19),

gibi olumlu etkileri sıklıkla vurgulanmıştır.

3.2. Karşılaşılan Teknik Sorunlar

Buna karşın, çoğu öğretmen akıllı tahtaların sınıf içinde işlevsel kullanımını olumsuz etkileyen teknik sorunlara dikkat çekmiştir. Bu sorunlar arasında:

- Bağlantı problemleri, kalibrasyon sorunları ve donma problemleri (Ö3, Ö8, Ö9, Ö11, Ö18),
- Yazılım güncellemelerinin derslerin işlenişini engellemesi (Ö2, Ö17, Ö20),
- Kalem veya dokunmatik ekranın düzgün çalışmaması (Ö3, Ö18) gibi sık karşılaşılan teknik aksaklıklar yer almaktadır.

Bu sorunların çoğu, öğretmenlerin dersin akışını kesintiye uğratarak verimliliği düşürdüğüne dair ifadelerle dile getirilmiştir.

3.3. Teknik Destek ve Eğitim İhtiyacı

Teknik sorunların sürekli karşılaşılan bir engel olmasının ardından, öğretmenler düzenli teknik destek ve öğretmen eğitimi taleplerini sıkça dile getirmiştir:

- Daha fazla teknik destek sağlanması gerektiği (Ö1, Ö6, Ö7, Ö9),
- Öğretmenlere sürekli eğitim verilmesi gerektiği (Ö2, Ö3, Ö5, Ö7),
- Düzenli bakım ve güncellemelerin yapılması gerektiği (Ö5, Ö6, Ö8, Ö12),

gibi öneriler öğretmenlerin ortak taleplerindedir.

3.4. Dersin İçeriği ve Öğrenci Davranışları

Bazı öğretmenler, akıllı tahtaların öğrencilerin ilgisini artırmada etkili olmasına rağmen, teknolojiye aşırı odaklanmanın bazı olumsuz etkiler doğurduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu duruma örnekler:

- Bazı öğrencilerin teknolojiye aşırı odaklanıp ders içeriğini kaçırmaması (Ö4, Ö19) ve
- Teknolojinin dengeli bir şekilde kullanılmasının önemi (Ö19),

özellikle öğrencilerin dikkatlerini dağıtmadan, teknolojiyi eğitim sürecine nasıl entegre edebilecekleri konusunda öğretmenlerin daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

3.5. Müfredat ve İçerik

Akıllı tahtaların özellikle görselliğin önemli olduğu derslerde (matematik ve fen gibi) oldukça faydalı olduğu belirtilmiştir. Bu, tahtaların öğretmenlerin derslerini zenginleştirme ve öğrencilerin konuya dair daha derinlemesine bilgi edinmelerine yardımcı olma açısından değerli olduğu anlamına gelmektedir:

- Matematik ve fen derslerinde görsel ve işitsel materyallerin etkin kullanımı (Ö5, Ö20),
- Derslerin daha dinamik ve ilgi çekici hale gelmesi (Ö2, Ö6, Ö8, Ö15).

3.6. Öğretmenlerin Teknolojik Okuryazarlığı

Birçok öğretmen, akıllı tahta kullanımı konusunda teknolojik bilgi ve becerilerin artırılması gerektiği üzerinde durmuştur. Özellikle, öğretmenlerin teknoloji kullanımını daha etkili hale getirebilmesi için sürekli olarak:

- Teknik eğitimlerin güçlendirilmesi gerektiği (Ö4, Ö6, Ö9),
- Dijital okuryazarlığın artırılması (Ö2, Ö7) gerektiği vurgulanmaktadır.

4. SONUÇ ve TARTIŞMA

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına dair görüşleri detaylı bir şekilde incelenmiş ve öğretmenlerin deneyimlerinden elde edilen bulgular, teknolojinin eğitimde nasıl kullanıldığı ve karşılaşılan zorluklar konusunda önemli içgörüler sunmuştur. Araştırma bulgularına dayanarak, aşağıdaki sonuçlar ve tartışmalar ortaya konmuştur.

4.1. Akıllı Tahtaların Eğitimdeki Avantajları

Çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu, akıllı tahtaların dersleri daha interaktif hale getirme ve öğrencilerin dikkatini artırma noktasında önemli avantajlar sunduğunu belirtmiştir. Öğretmenler, akıllı tahtaların görsel ve işitsel materyallerle dersleri zenginleştirdiğini, böylece öğrencilerin öğrenme deneyimlerini pekiştirdiğini ifade etmiştir (Ö2, Ö17, Ö18). Bu bulgular, akıllı tahtaların eğitimdeki etkisini destekleyen önceki çalışmaları (Akbari, 2020; Kaya ve Demirtaş, 2021) doğrular niteliktedir. Görsel ve işitsel öğelerin öğrencilerin daha aktif katılımını sağlaması ve derslerin daha dinamik hale gelmesi, özellikle zorlayıcı olan bazı derslerde (fen ve matematik gibi) öğretim sürecine katkı sağlamaktadır (Ö5, Ö20).

4.2. Karşılaşılan Teknik Sorunlar ve Zorluklar

Ancak, öğretmenler akıllı tahtaların teknik sorunlarla karşılaşıldığında eğitim sürecinde önemli aksamalara yol açabileceğini de belirtmişlerdir. Bağlantı problemleri, ölçümleme sorunları, donma problemleri ve yazılım güncellemeleri gibi sık karşılaşılan aksaklıklar, derslerin akışını bozan unsurlar arasında yer almaktadır (Ö3, Ö8, Ö9, Ö11, Ö18). Bu bulgular, akıllı tahtaların etkin kullanımının önünde önemli bir engel teşkil eden teknik aksaklıkların eğitimdeki verimliliği düşürebileceğini ortaya koymaktadır (Ö2, Ö6). Bu durum, öğretmenlerin daha verimli bir şekilde akıllı tahtaları kullanabilmeleri için teknik altyapı iyileştirmeleri gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

4.3. Teknik Destek ve Eğitim İhtiyacı

Öğretmenler, teknik sorunlarla başa çıkabilmek ve akıllı tahtaları daha verimli kullanabilmek için düzenli teknik destek ve öğretmen eğitimi sağlanması gerektiğine dair güçlü bir ihtiyaç duymaktadırlar. Çoğu öğretmen, düzenli bakım ve yazılım güncellemeleri yapılması gerektiğini vurgulamaktadır (Ö5, Ö6, Ö8, Ö12). Ayrıca, öğretmenlerin teknolojik okuryazarlıklarının artırılması gerektiği belirtilmiştir (Ö4, Ö6, Ö9), çünkü öğretmenler akıllı tahtaların tüm fonksiyonlarını etkin bir şekilde kullanabilmek için daha fazla eğitim ve destek almaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bulgu, öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu konusunda yaşadığı zorlukları ve eğitim desteğine duyduğu ihtiyacı net bir şekilde ortaya koymaktadır.

4.4. Teknolojiye Aşırı Odaklanma ve Öğrenci Davranışları

Bazı öğretmenler, akıllı tahtaların derslerdeki etkinliğini artırmasına rağmen, öğrencilerin teknolojiye aşırı odaklanmasının eğitim sürecini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekmişlerdir. Teknolojinin dengeli bir şekilde kullanılmasının önemli olduğu, aksi takdirde öğrencilerin dersin içeriğinden uzaklaşabileceği ifade edilmiştir (Ö4, Ö19). Bu görüş, öğretmenlerin dijital araçları kullanırken dikkatli ve dengeli bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini göstermektedir. Eğitimde teknolojinin öğrencilerin dikkatini dağıtmadan nasıl bütünleşmiş edileceği konusunda öğretmenlerin rehberliğe ihtiyaç duyduğu da bir diğer önemli bulgudur.

4.5. Müfredat ve İçerik

Akıllı tahtaların özellikle görselliğin önemli olduğu derslerde (matematik, fen gibi) etkili olduğu belirtilmiştir. Görsel ve işitsel materyallerin öğretim süreçlerine entegrasyonu, öğrencilerin konuları daha iyi kavramasına yardımcı olmaktadır (Ö5, Ö20). Bu, öğretmenlerin müfredatı daha etkili bir şekilde sunmalarına ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini pekiştirmelerine olanak tanır. Bu bulgu, önceki araştırmalarla da örtüşmektedir, çünkü görsel materyallerin kullanımı, öğrencilerin bilgiyi daha iyi anlamalarına ve hatırlamalarına yardımcı olur (Mayer, 2005).

4.6. Öğretmenlerin Teknolojik Okuryazarlığı ve Eğitim

Öğretmenlerin dijital okuryazarlık konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bir diğer bulgu olarak öne çıkmıştır. Öğretmenlerin akıllı tahtaların işlevlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için sürekli olarak teknik eğitimlere katılmaları gerektiği vurgulanmıştır (Ö4, Ö6, Ö9). Bu bulgu, teknolojinin eğitimde daha verimli kullanılabilmesi için öğretmenlerin teknoloji kullanma becerilerinin artırılmasının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Bu bulgular ışığında, akıllı tahtaların eğitimdeki potansiyelini en iyi şekilde gerçekleştirebilmesi için öğretmenlere yönelik kapsamlı bir eğitim ve destek sisteminin oluşturulması gerektiği açıktır. Teknik sorunlar ve altyapı eksiklikleri, öğretmenlerin bu teknolojiyi verimli kullanabilmelerinin önündeki en büyük engeller arasında yer almaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin dijital okuryazarlıklarını artırarak teknolojiyi etkili bir şekilde derslerde bütünleşmiş edebilmeleri, öğrencilerin bu teknolojiden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacaktır.

Teknik destek, düzenli bakım ve öğretmen eğitimi gibi önlemler alınarak, akıllı tahtaların sınıf içindeki verimliliği artırılabilir. Teknolojinin öğretim sürecine dengeli bir şekilde bütünleşmiş edilmesi, öğretmenlerin hem teknik becerilerini hem de pedagojik yaklaşımlarını geliştirecek ve öğrencilerin teknolojiyle olan etkileşimlerini en verimli hale getirecektir.

Sonuç olarak, akıllı tahtalar eğitimde önemli bir araç olarak öne çıkmakta ancak teknolojinin sınıf içinde verimli bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik eğitimleri güçlendirilmeli, teknik altyapı iyileştirilmeli ve öğretmenlerin karşılaştığı teknik sorunlara hızlı çözümler sağlanmalıdır.

5. ÖNERİLER

Okullarda sürekli bir teknik destek ekibinin bulundurulması, öğretmenlerin karşılaştığı teknik sorunların hızlıca çözülmesine yardımcı olacaktır. Bu ekip, donanım ve yazılım sorunlarını hızlıca çözerek ders akışının kesintiye uğramasını engelleyecektir. Ayrıca, akıllı tahtaların düzenli bakımı ve yazılım güncellemelerinin ders saatleri dışında yapılması, teknik aksaklıkları minimize edecektir. Bu şekilde öğretmenler, ders sırasında herhangi bir teknik problem yaşamadan tahtaları verimli bir şekilde kullanabilirler.

Öğretmenlere yönelik sürekli eğitim programları düzenlenmelidir. Bu eğitimler, akıllı tahtaların nasıl daha etkili kullanılacağı, karşılaşılan teknik sorunların nasıl çözüleceği ve ders materyallerinin nasıl zenginleştirileceği konularını kapsamalıdır.

Teorik eğitimlerin yanı sıra pratik uygulama ve atölye çalışmaları da düzenlenmelidir. Öğretmenler, bu atölyelerde akıllı tahtaların tüm özelliklerini deneyimleyerek öğrenebilir ve derslerine bütünleşmiş edebilirler.

Öğrencilere, akıllı tahtaların nasıl verimli kullanılacağı konusunda rehberlik edilmelidir. Bu rehberlik, öğrencilerin teknolojiye aşırı odaklanmadan ders içeriğine uygun bir şekilde kullanmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, akıllı tahtaların ders planlarına dengeli bir şekilde entegrasyonu sağlanmalıdır. Teknoloji kullanımının derslerin ana içeriğini gölgede bırakmadan, eğitim amaçlarına hizmet edecek şekilde planlanması önemlidir.

Akıllı tahtalar için geliştirilen ders materyalleri ve kaynaklar, görsel ve işitsel açıdan zenginleştirilmelidir. Bu materyaller, öğrencilerin ilgisini çekmek ve konuları daha iyi anlamalarını sağlamak için kullanılmalıdır. Öğretmenler arasında ders materyallerinin paylaşılabilmesi platformlar oluşturulmalıdır. Bu platformlar, öğretmenlerin deneyimlerini ve materyallerini paylaşarak birbirlerine destek olmalarını sağlayacaktır.

Akıllı tahtaların kullanımı hakkında öğretmenlerden düzenli olarak geri bildirim toplanmalıdır. Bu geri bildirimler, teknolojinin daha etkin kullanılabilmesi için yapılacak geliştirmelere rehberlik edecektir. Ayrıca, öğrencilerin akıllı tahta kullanımına ilişkin deneyim ve memnuniyetlerini değerlendiren anketler ve geri bildirim sistemleri oluşturulmalıdır. Öğrencilerin görüşleri, öğretim yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu öneriler, akıllı tahtaların eğitimde daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

KAYNAKÇA

- Akbari, R. (2020). The Impact of Interactive Whiteboards on Teaching and Learning: A Review of the Literature. *Educational Technology Research and Development*, 68(4), 1-15.
- Baytekin, Ç. (2024). *Öğrenme öğretme teknikleri ve materyal geliştirme*. Çetin Baytekin.
- Cogill, J. (2002). How is the interactive whiteboard being used in the primary school and how does this affect teachers and teaching.
- Creswell, J. W. (2009). Research methods. *JW Creswell, Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches*, 15-17.
- Hamdan, K., Al-Qirim, N., & Asmar, M. (2012, March). The effect of Smart Board on students behavior and motivation. In *2012 International Conference on Innovations in Information Technology (IIT)* (pp. 162-166). IEEE.
- Kaya, Z., & Demirtaş, H. (2021). The Effects of Smart Boards on Students' Academic Achievement and Attitudes: A Meta-Analysis. *Education and Information Technologies*, 26, 1313–1332.
- Kent, P. (2004). Interactive whiteboards and the journey to 'e-teaching'. produced by <http://edcompass.smarttech.com/en/learning/research/pdf/kent1/pdf>.
- Lai, H. J. (2010). Secondary school teachers' perceptions of interactive whiteboard training workshops: A case study from Taiwan. *Australasian journal of educational technology*, 26(4).
- Lewin, C., Somekh, B., & Steadman, S. (2008). Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: The process of change in pedagogic practice. *Education and information technologies*, 13, 291-303.
- MEB (2010). Eğitimde fırsatları artırma teknolojiyi iyileştirme hareketi projesi (FATİH). *Ankara: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü*.
- MEB (2011). "Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülmekte Olan Projeler". *Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü*.
- MEB (2012). *FATİH projesi*. <http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6>.
- Merriam, S. B. (2015). *Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber*. Nobel.
- Miller, D., & Glover, D. (2006). Interactive whiteboard evaluation for the secondary national strategy. *Developing the use of Interactive Whiteboards in Mathematics*. Recuperado de http://www.standards.dfes.gov.uk/secondary/keystage3/downloads/ma_ia_w_eval_rpt.pdf.
- Odabaşı, F. (2012). *Bilgisayar destekli eğitim. Bölüm 8*.
- Trench, S. (2007). Can the Medium of Interactive Whiteboards Create a Radical Change to Education and Learning in Classrooms or Are They Just Expensive Whiteboards?, <https://www.cs.tcd.ie/~trenchs/portfolio>.
- Wood, R., & Ashfield, J. (2008). The use of the interactive whiteboard for creative teaching and learning in literacy and mathematics: a case study. *British journal of educat*